

УДК. 93/94. 908

ОТРАЖЕНИЕ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА НАД Ф. К. МИРОНОВЫМ В БАЛАШОВЕ НА СТРАНИЦАХ МЕСТНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

©*Левин С. В.*, SPIN-код: 1997-8978; ORCID: 0000-0001-5689-1349, д-р ист. наук,
Саратовский национальный исследовательский государственный
университет им. Н. Г. Чернышевского,
г. Балашов, Россия, serg.lewin@yandex.ru

THE REFLECTION OF THE TRIAL OF F. K. MIRONOV IN BALASHOV ON THE PAGES OF THE LOCAL PERIODICAL PRESS

©*Levin S.*, SPIN-code: 1997-8978; ORCID: 0000-0001-5689-1349,
Dr. habil., Saratov national research state university named after N. G. Chernyshevsky,
Balashov, Russia, serg.lewin@yandex.ru

Аннотация. Одним из значимых событий в политической жизни советской России осенью 1919 г. стал судебный процесс над красным командиром Ф. К. Мироновым. Он состоялся в уездном городе Балашове Саратовской губернии. Автор статьи ставит задачу рассмотреть, как это событие отразилось на страницах местной прессы. В ходе проведенного анализа удалось установить, что она целенаправленно формировала негативный образ обвиняемого у населения, которое в большинстве своем, относилось к нему сочувственно.

Abstract. One of the significant events in the political life of Soviet Russia in the autumn of 1919 was a trial of the Red commander F. K. Mironov. It took place in the uyezd town of Balashov of Saratov gubernia. The author of the paper sets a task of considering this event the way it was reflected on the pages of the local press. In the course of the conducted analysis it is found that a negative image with the population was purposefully being formed who, for the most part, treated him mercifully.

Ключевые слова: Балашов, местные газеты, гражданская война, суд, Ф. К. Миронов.

Keywords: Balashov, Civil War, newspapers, trial, F. K. Mironov.

Осенью 1919 г. город Балашов Саратовской губернии стал известен на всю страну; здесь проходил судебный процесс над командиром красного казачьего корпуса Ф. К. Мироновым. 17 сентября 1919 г. председатель Реввоенсовета республики Л. Д. Троцкий издал приказ №151 «О создании Чрезвычайного трибунала по делу Миронова и его соратников», в котором требовал «разбирательство дела произвести в Балашове» [12, с. 393]. «В Балашове, глухом уездном городке, – вспоминал И. Т. Смилга, выступавший на этом процессе обвинителем, – разыгралась трагедия, поразительно глубокая по содержанию» [11, с. 84]. Как справедливо заметила кинокритик и публицист Н. Иванова, «именно тогда в Балашове, как и в других подобных городках, решалась судьба страны, то, каким путем ей идти: путем истребления или путем доверия» [7, с. 41].

Что же представлял из себя Балашов в 1919 г.? К лету 1919 г. город, в силу своего географического расположения, приобрел важное военно-стратегическое значение. Он стал прифронтовым городом, за который развернулись ожесточенные бои между красными и белыми. Деникинцы дважды брали Балашов и оба раза красные его отбивали. Если бы белым удалось закрепить за собой город, они могли бы, прорвав слабо укрепленную линию «Ртищево-Аткарск», отрезать, тем самым, Москву от Поволжья и Урала. Большевистское руководство придавало решающее значение сохранению в своих руках Саратовского Поволжья. В. И. Ленин в июле 1919 г. телеграфировал Реввоенсовету 4-й армии, Саратовскому губернскому исполнительному комитету и губернскому комитету партии: «Все внимание чистке гарнизона и укреплению тыла. Беспощадно искорените белогвардейщину в городе и деревне. Лично проверить политработу и организацию в гарнизоне. Все на военную работу! Заставьте всех подтянуться и дисциплинироваться. Телеграфируйте результаты. Укрепите особенно Ртищево» [10, с. 131].

Помимо военно-стратегического значения Балашов был важен и красным, и белым, как источник продовольствия, поскольку являлся крупнейшим в Саратовской губернии зерновым уездом. Наконец, Балашовский уезд к лету 1919 г. превратился в центр движения «зеленых», как называли уклонявшихся от мобилизации в Красную армию и дезертиров, численность которых, по некоторым данным, колебалась от 5000 до 10 000 человек [1, л. 159]. К осени обстановка в уезде стабилизировалась. Как видим, Балашов для суда над Ф. К. Мироновым был выбран, отнюдь, не случайно.

Местная пресса не столько освещала судебный процесс, сколько формировала у населения негативный образ обвиняемого¹. Тон в этом задавали «Известия» – официальный орган Балашовского исполнительного комитета Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. Уже 5 сентября в этой газете появилась статья журналиста и местного культпросветработника М. С. Гельфанда под названием «Мироновщина». Отдав должное заслугам Ф. К. Миронова в борьбе против белых, автор, вводя в оборот очередной политический ярлык, – «мироновщина», – заключает: «Нет сомнения, что „мироновщина“ будет ликвидирована, также как были в свое время ликвидированы „григорьевщина“ и „муравьевщина“» [4, с. 2].

Следует заметить, что первый допрос Ф. К. Миронова состоялся 21 сентября; М. С. Гельфанд явно сознательно опередил события, формируя отрицательное отношение у балашовского обывателя к обвиняемому. В этом его поддержал некто С. Волжский, оперировавший в своей статье словосочетанием «мироновская авантюра», и заявлявший, что она «будет ликвидирована скоро и безболезненно...» [3, с. 1]. С. Волжский также выражает уверенность, что Ф. К. Миронову не удастся «одурачить красных казаков», которые обязательно «поймут его измену и накажут его по заслугам» [3, с. 1]. Более взвешенно к освещению событий подошел автор, скрывающийся под инициалами «П. В.». Он попытался разобраться в политических воззрениях подсудимого. Их, анонимный корреспондент, определил как «анархо-лево-эсеровские», которые присущи «мелкому собственнику-полукулаку, зажиточному середняку». Поэтому, резюмирует он, «мировая борьба и ее запросы» Ф. К. Миронову «непонятны и чужды...» [8, с. 1]. Газета «Красный пахарь» поместила, в одном из своих номеров, выдержки из репортажа с судебного заседания, состоявшегося 5 октября, подготовленного ее корреспондентом Н. Фроловым: «Публика

¹Судебный процесс над Ф. К. Мироновым в Балашове снимал известный кинодокументалист Дзига Вертов (Д. А. Кауфман), а среди корреспондентов столичных газет находился писатель А.С. Серафимович.

пропускается в зал по билетам. Уже с 9 часов утра все места заняты. В зале душно. В 11 часов 40 минут входит суд и вводят подсудимых. Впереди всех Миронов. Среднего роста, с черной густой бородой и длинными усами. Высокий и умный лоб, живые, выразительные глаза. Несмотря на свои 47 лет, выглядит бодро. Одет в солдатскую шинель, казачьи шаровары, суконную гимнастерку солдатского покроя; на левой стороне значок красного командира. Проходит через зал, расправляя свой длинный ус. Держит себя с достоинством» [13, с. 2]. Следует заметить, последнее слово обвиняемого, с которым тот выступил 6 октября, балашовские газеты проигнорировали, ни одна из них его не напечатала.

7 октября в 3 часа ночи Чрезвычайный трибунал вынес приговор по делу Ф. К. Миронова. Его и еще нескольких обвиняемых проговорили к расстрелу. Приговор был встречен полным молчанием собравшихся в зале балашовцев. «Я видел, как приговор был встречен красноармейцами, рабочими в Балашове, – говорил И. Т. Смилга на общем собрании Саратовского губернского комитета большевистской партии. – Все угрюмо молчали, все признавали, что приговор справедлив, но всем мучительно хотелось спасти этого искреннего человека» [6, с. 2]. Сам Ф. К. Миронов, вернувшись в свою тюремную камеру, записал на бланке дореволюционной полугодовой ведомости о движении арестантов в Балашовской тюрьме: «Ночью (3 ч.) конец суда... Р-а-с-с-т-р-е-л» [12, с. 434]. Надзиратели тюрьмы проявили к осужденному сострадание, и остаток ночи провели с ним в камере, стараясь разговорами отвлечь его от мрачных мыслей [2, с. 22].

И защитник Ф. К. Миронова Н. В. Рыбаков, и обвинитель выступили за смягчение приговора. Н. В. Рыбаков даже отправил две телеграммы о помиловании Ф. К. Миронова на имя председателя ВЦИК М. И. Калинина. Газета «Красный пахарь» в № 202 от 9 октября 1919 г. напечатала их, за что, по требованию Чрезвычайного трибунала, в тот же день вся редколлегия газеты, сам Н. В. Рыбаков и уездный военный цензор были арестованы. Члены трибунала посчитали, что эти телеграммы «оглашению ни в коем случае не подлежали, так как в них содержится критика Чрезвычайного трибунала» [12, с. 436]. Поздно вечером 9 октября состоялось экстренное заседание Балашовского уездного исполкома, на котором было принято решение ходатайствовать перед трибуналом об освобождении арестованных. Ходатайство исполкома было удовлетворено [9, с. 2].

23 октября 1919 г. на заседании Политбюро, с участием В. И. Ленина, принимается решение об освобождении Ф. К. Миронова от наказания и вызове его в Москву. Опальный красный командир был помилован ВЦИК. 30 августа 1920 г. он назначается командующим 2-й Конной армией, которая участвовала в разгроме войск П. Н. Врангеля в Крыму. Но как ни старался Ф. К. Миронов «вписаться» в большевистскую систему, ему это не удалось. Он вновь был арестован и 2 апреля 1921 г. убит в Бутырской тюрьме без суда и следствия.

Список литературы:

1. Архивный отдел муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление Балашовского муниципального района». Ф. Р–39. Оп. 1. Д. 81.
2. Вахрушев В. С. Ф. К. Миронов – узник Балашовской тюрьмы / В. С. Вахрушев // Балашовский край. 2001. № 1. С. 16-23.
3. Волжский С. Измена Миронова / С. Волжский // Известия. 2.10.1919. № 212.
4. Гельфанд М. С. Мироновщина / М. С. Гельфанд // Известия. 5.09.1919. № 195.
5. Дело Миронова // Известия. 12.10.1919. № 226.
6. Дело Миронова. Доклад тов. Смилги на общем собрании саратовских коммунистов // Известия. 18.10.1919. № 231.
7. Иванова Н. От вольнолюбия до террора: короткий путь туда и долгая дорога обратно / Н. Иванова // Искусство кино. 1990. № 2. С. 38-41.

8. П. В. Миронов // Известия. 11.10.1919. № 225.
9. Приговор по делу Миронова // Красный пахарь. 11.10.1919. № 203.
10. Саратовская партийная организация в годы гражданской войны: документы и материалы (1918–1920 гг.) / под ред. Н. Полянцева, С. Соколова, Г. Сухарева, С. Терехина. Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1958. 382 с.
11. Смилга И. Т. Военные очерки / И. Т. Смилга. М.: Экватор, 1923. 117 с.
12. Филипп Миронов. Тихий Дон в 1917–1921 гг. Документы и материалы / сост. В. Данилов, Н. Тарасова, А. Венков и др.; под ред. В. Данилова, Т. Шанина. М.: Фонд «Демократия», 1997. – 792 с.
13. Фролов Н. Суд над Мироновым / Н. Фролов // Красный пахарь. 8.10.1919. № 201.

References

1. The archive department of the municipal public institution ‘The administrative service office of Balashov municipal district’. Fund P–39. Inventory 1. Case 81. (in Russian).
2. Vakhrushev V. S. F. K. Mironov is a prisoner of Balashov prison / V. S. Vakhrushev // Balashovky kraj. 2001. # 1. P. 16-23. (in Russian).
3. Volzhsky S. The treason of Mironov / S. Volzhsky // Izvestia. 2.10.1919. # 212. (in Russian).
4. Gelfand M. S. Mironov’s ideas / M. S. Gelfand // Izvestia. 5.09.1919. # 195. (in Russian).
5. The case of Mironov // Izvestia. 12.10.1919. # 226. (in Russian).
6. The case of Mironov. The report of Comrade Smilga at the general meeting of Saratov communists // Izvestia. 18.10.1919. # 231. (in Russian).
7. Ivanova N. From freedom-loving to terror: a short way there and a long way back / N. Ivanova // Iskustvo kino. 1990. # 2. P. 38-41. (in Russian).
8. P. V. Mironov // Izvestia. 11.10.1919. # 225. (in Russian).
9. The verdict of Mironov // Krasny pakhar. 11.10.1919. # 203. (in Russian).
10. Saratov party organization in the years of the Civil War: documents and materials (1918–1920 гг.) / ed. N. Polyantsev. S. Sokolov, G. Sukharev, S. Teryokhin. Saratov: Saratov book publishing house, 1958. 382 p. (in Russian).
11. Smilga I. T. Military essays / I. T. Smilga. M.: Ekvator, 1923. 117 p. (in Russian).
12. Filipp Mironov. Tikhii Don in 1917–1921. Documents and materials / compiled by V. Danilov, N. Tarasova, A. Venkovetal.; ed. V. Danilov, T. Shanina. M.: Fund “Demokratia”, 1997. – 792 p. (in Russian).
13. Frolov N. A trial of Mironov // Krasnyapakhar. 8.10.1919. # 201. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 25.11.2018 г.*

*Принята к публикации
28.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Левин С. В. Отражение судебного процесса над Ф. К. Мироновым в Балашове на страницах местной периодической печати // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 597-600. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-38> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Levin, S. (2018). The reflection of the trial of F. K. Mironov in Balashov on the pages of the local periodical press. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 597-600. (in Russian).